

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI YANGI KONSTITUTSIYASI– VOYAGA YETMAGANLAR MEHNATINI HUQUQIY TA'MINLASHNING MUSTAHKAM HUQUQIY ASOSI

Kamola Raximova

**O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish
akademiyasi magistranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10639415>

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda voyaga yetmaganlarni huquqlari va erkinliklarini himoya qilish, ularga ijtimoiy hayotning barcha sohalarida munosib shart-sharoitlarni yaratishga maqsadida yetarli darajadagi normativ-huquqiy massiv yaratilgan bo'lib, ushbu huquqiy hujjatlarni qabul qilishda, eng avvalo, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan qoidalariga, eng rivojlangan davlatlarning tajribasi, uzoq yillik milliy qadriyatlarimizga to'liq rioya qilinganligi alohida e'tiborga loyiq.

BMT bergan ma'lumotga ko'ra, 2023 yil davomida 16 million nafar bola dunyoning nizoli hududlarida tug'ilgan. Bu degani, 2023 yilda tug'ilgan har sakkizinchi bola urush holatida, o'q ovozi eshitgan holda dunyoga kelgan. O'z navbatida, bunday sharoitlarda tug'ilgan bolalar hayotining birinchi kunidanoq malakaviy tibbiy xizmat va boshqa yordamlardan masuvo bo'lgan.

YuNISYeF tashkilotining ijrochi derektori Entoni Leyk, qayd etib o'tganidek: "Har ikki sekunda yangi tug'ilgan chaqaloq o'zining birinchi nafasini urush holatidagi davlatda amalga oshirgan...". Ushbu fikrni o'zi bugungi kunda dunyoning ayrim mintaqalarida bolalarning huquqiy holati, ularning yashash turmush tarzi qay holatda ekanligini tasavvur qilish imkonini beradi¹.

Ushbu ma'lumotlarni mazkur maqolaning boshida keltirganimiz bejiz emas. Mamlakatimizda yoshlarni, ayniqsa bolalarni huquq va manfaatlarini himoya qilish, bolalarga tibbiy yordam ko'rsatish borasida boshqa davlatlarga o'rnak bo'ladigan ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Mazkur chora-tadbirlar mustaqillikning ilk yillaridan amalga oshirilayotganligini bolalar huquqlari, onalik va bolalarni muhofaza qilish, voyaga yetmaganlarni mehnat huquqlarini ta'minlash borasida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar misolida ham ko'rsatib o'tish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Mehnat kodeksi, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi, "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi, "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi Qonun, Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 12 sentyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risidagi Konventsiyani hamda Bolalar mehnatining og'ir shakllarini taqiqlash va yo'q qilishga doir shoshilinch choralar to'g'risidagi Konventsiyani amalga oshirish chora-tadbirlari haqida"gi qarori, "O'n sakkiz yoshdan kichik shaxslarning mehnati qo'llanishi taqiqlanadigan noqulay mehnat sharoitlari ishlari ro'yxati" (29.07.2009 y.) va "O'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar ko'tarishlari va tashishlari mumkin bo'lgan og'ir yuk normalarining chegarasini belgilash to'g'risidagi nizom" ana shunday huquqiy hujjatlar jumlasidandir.

¹ Mazkur axborot bilan tanishish uchun qarang: www.un.org/russian/news/topstory.asp

Mazkur hujjatlarda voyaga yetmaganlarning asosiy huquqlaridan biri bo'lgan mehnat huquqini ta'minlash, ularga adolatli mehnat sharoitlarini yaratish, voyaga yetmaganlarni mehnat huquqlarini muhofaza qilishga qaratilgan masalalar, shuningdek, respublikamizda majburiy mehnat hamda bola mehnatining eng og'ir shakllarini taqiqlash masalasiga ustuvor darajada e'tibor qaratilmoqda.

Xalqaro tashkilotlar tomonidan har yili e'lon qilinadigan statistik ma'lumotlarga ko'ra hozirgi kunda dunyo miqyosida 14 yoshgacha bolalarning 17 % ga yaqini ta'lim tizimidan mutloqo chetda qolib xaftasiga 48 soatdan ortiq ishlamoqda. Shuningdek, 20 % ga yaqin 10 yoshdan kichik bolalar iqtisodiyotning faol sektorida ish bilan band. YuNISYeF ma'lumotlariga ko'ra Buyuk britaniyada, 3 mlndan ortiq bola faol mehnat faoliyati bilan shug'ullanadi. Bularning ko'pchiligi xorijiy davlatlardan kelgan migrant oilalarning farzandlari sanaladi. Bangladesh tikuv sanoatida ishlovchilarning 45%ga yaqinini 16 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil qilgan (hozirgi vaqtda – 5% ga yaqin). Afrikaning ayrim mamlakatlarida 50% bolalar yil davomida qishloq xo'jaligi ishlarida to'liq ish vaqti mobaynida mehnat bilan band. 90-yillarda Pokistonda futbol to'plarini ishlab chiqishda 50 minta bola band bo'lganligiga oid ma'lumotlar mavjud².

Voyaga yetmaganlarni mehnati tartibga solish, ularning majburiy mehnatini taqiqlanishi mehnatkashlar huquqlarini himoyalashning eng asosiy to'rtta sohasidan biri bo'lib, tegishli Xalqaro mehnat tashkiloti faoliyatining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunga kelib, Xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan 191 ta Konventsiya qabul qilingan bo'lib, ushbu huquqiy hujjatlar Xalqaro mehnat standartlari sifatida e'tirof etiladi. Jumladan, Xalqaro Mehnat Tashkiloti tomonidan "Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risida"gi, "Bolalar mehnatining eng yomon ko'rinishlarini taqiqlash va ularni tugatish bo'yicha tezkor chora-tadbirlar to'g'risida"gi va boshqa bir qancha Konventsiyalar qabul qilingan bo'lib, ular O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan va hayotimizga bugungi kunda joriy qilinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi tomonidan 2008 yilda ratifikatsiya qilingan Xalqaro Mehnat Tashkilotining (XMT) "Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to'g'risida"gi (1976 yil 26 iyun, Jeneva) 138-sonli Konventsiyasi iqtisodiyotning barcha sektorlarida ham haq to'lanadigan, ham haq to'lanmaydigan bolalar mehnati tartibga solinadi. Ushbu Konventsiya ishga qabul qilish uchun eng kam yoshning eng kompleks va qat'iy tushunchasini belgilanishini o'zida ifodalaydi, muammoga, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarga nisbatan izchil va moslashuvchan yondashuvni namoyon qiladi.

Bolalar va o'smirlarni himoyalash to'g'risidagi milliy qonunlarda va Xalqaro mehnat tashkiloti Konventsiyalarida, odatda, quyidagi olti band ajratib ko'rsatiladi: belgilangan yoshdan kichik yoshdagi shaxslarni ishga qabul qilishning taqiqlanishi; bolalar va o'smirlardan xavfli va zararli ishlarda yoki ayrim turdagi xavfli uskunalarga xizmat ko'rsatishda foydalanishning taqiqlanishi yoki cheklanishi; haddan tashqari og'ir yuklarni ko'tarishda yoki boshqa joyga olib o'tishda bolalar mehnatidan foydalanishning taqiqlanishi; yoshlar ish kuni muddatlarining cheklanishi; tibbiy nazorat belgilanishi; zarur kasb ta'limi ta'minlanishi³.

² <http://www.unicef.org/ceecis/ru/resources.html>

³ A.Saidov. Mehnat sohasidagi eng muhim huquqlar va ularning o'zbekiston respublikasida tatbiq qilinishi. 30.04.2015 yil. Elektron manba: O'zbekiston Respublikasining Misr arab Respublikasidagi elchixonasining rasmiy veb-sayti: <http://uzembegypt.com/u/newsletters/20150430/>

O'zbekiston Respublikasi Xalqaro mehnat tashkilotining 14 ta Konventsiyasi, shu jumladan, Xalqaro mehnat tashkilotining 8 ta asos soluvchi Konventsiyalarining 7 tasi, shuningdek majburiy mehnat va bolalar mehnatining eng yomon ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik sohasidagi Konventsiyalari ratifikatsiya qilgan bo'lib, ushbu xalqaro huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan barcha qoidalar milliy qonun hujjatlarimizga implementatsiya qilinganligi muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda voyaga yetmaganlarni mehnatini tartibga solishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish jarayonida bolalar mehnatidan foydalanishning huquqiy vositalarini takomillashtirish, voyaga yetmaganlar uchun tegishli mehnat shart-sharoitlarini ta'minlash maqsadida qo'shimcha kafolatlar joriy etish, bolalar mehnatining eng yomon ko'rinishlariga barham berish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga ko'ra, ishga qabul qilishga o'n olti yoshdan yo'l qo'yiladi. Bolalarni mehnatga tayyorlash uchun umumta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar o'quv yurtlarining o'quvchilarini ularning sog'lig'iga hamda ma'naviy-axloqiy kamol topishiga ziyon yetkazmaydigan, ta'lim olish jarayonini buzmaydigan yengil ishni bajarishi uchun, ular o'n besh yoshga to'lganidan keyin ota-onasidan birining yoki ota-onasining o'rnini bosuvchi shaxslardan birining yozma roziligi bilan ishga qabul qilishga ruxsat beriladi.

O'n beshdan o'n olti yoshgacha shaxslar bilan yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlar ularni mazkur yoshga to'lguniga qadar ishga qabul qilishga ushbu Kodeksga muvofiq yo'l qo'yiladigan hollarda ota-onadan birining (ota-onaning o'rnini bosuvchi shaxsning) dastlabki yozma roziligi mavjud bo'lganda mehnat shartnomasi asosida yuzaga keladi⁴.

Ish beruvchi voyaga yetmaganlarning boshqa xodimlar bilan mehnatga oid huquqiy munosabatlarda teng huquqliligini, voyaga yetmaganlar uchun qonun hujjatlarida belgilangan mehnat sharoitlari va kafolatlarini ta'minlashga majburdir. Ushbu kafolatlar O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 25-bobi 2-paragrafida⁵ yoritilgan bo'lib, xalqaro huquqiy hujjatlar va rivojlangan demokratik davlatlarning tajribasiga hamohangdir.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat [kodeksiga](#) muvofiq o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar mehnatidan foydalanish taqiqlanadigan noqulay mehnat sharoitlari bilan bog'liq ishlar ro'yxati va o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar ko'tarishlari va tashishlari mumkin bo'lgan og'ir yuk normalarining chegarasi O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi va ish beruvchilarning vakillari maslahati olingan holda belgilanadi⁶. O'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslarni tungi ishlarga, ish vaqtdan tashqari ishlarga va dam olish kunlaridagi ishlarga jalb etish taqiqlanadi.

Kinematografiya tashkilotlarida, teatrlarda, tomosha va kontsert tashkilotlarida, tsirkalarda o'n besh yoshga to'lmagan shaxs ishtirokiga ularning sog'lig'i va axloqiy rivojlanishiga, ta'lim olish jarayoniga salbiy ta'sir etmaydigan sharoitlarda vasiylik va homiylik organlarining roziligi bilan shartnoma tuzishga yo'l qo'yiladi. Shartnoma voyaga yetmagan shaxsning nomidan uning ota-onasi yoki ular o'rnini bosuvchi shaxs tomonidan imzolanadi. Vasiylik va homiylik

⁴ <https://lex.uz/docs/6257288#6257912>

⁵ Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022 y., 02/22/798/0972-son; 12.04.2023 y., 03/23/829/0208-son; 29.11.2023 y., 03/23/880/0905-son.

⁶ Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022 y., 02/22/798/0972-son; 12.04.2023 y., 03/23/829/0208-son; 29.11.2023 y., 03/23/880/0905-son.

organining ruxsatida kundalik ish vaqtining eng yuqori chegarasi va boshqa shartlar, ya'ni bajarilishi mumkin bo'lgan ishlar belgilanadi.

O'qishdan bo'sh vaqtlarida ishlayotgan o'quvchilarning o'quv yili davomidagi ish vaqti muddati o'n oltidan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar uchun o'ttiz olti soat, o'n beshdan o'n olti yoshgacha bo'lgan voyaga yetmaganlar uchun yigirma to'rt soatning yarmidan ortib ketishi mumkin emas.

Voyaga yetmaganlarni ishga qabul qilish va ularning mehnatidan foydalanishda mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya etmaslik holatlari uchun qonunchilikda javobgarlik choralari belgilangan. Xususan, 2009 yil 21 dekabrda "Voyaga yetmagan shaxslarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqida"gi Qonuni bilan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga "Voyaga yetmagan shaxslarning mehnatidan foydalanishga yo'l qo'ymaslik to'g'risidagi talablarni buzish", degan yangi norma kiritildi. Unga ko'ra, voyaga yetmagan shaxs mehnatidan uning sog'lig'i, xavfsizligi yoki axloq-odobiga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan ishlarda foydalanishda javobgar bo'lgan fuqarolarga eng kam ish haqining bir baravaridan uch baravarigacha miqdorda jarima solish jazosi belgilab qo'yildi⁷.

O'n sakkiz yoshga to'lmagan xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilinishiga, mehnat shartnomasini bekor qilishning umumiy tartibiga rioya qilishdan tashqari, mahalliy mehnat organining roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Ota-onalar va vasiylar (homiylar), shuningdek, mehnatni muhofaza qilish ustidan nazorat qiluvchi organlar hamda voyaga yetmaganlar ishlari bilan shug'ullanuvchi komissiyalar, agar o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar bajarayotgan ishni davom ettirish ular sog'lig'iga yoki ularga boshqacha tarzda zarar yetkazadigan bo'lsa, bunday shaxslar bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishni talab etishga haqlidirlar.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda, so'ngi yillarda bolalarning mehnat sohasidagi huquqlarini har tomonlama himoya qilish va milliy qonun hujjatlarini xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida O'zbekistonda amalga oshirilgan kompleks chora-tadbirlar sifatida quyidagilarni alohida ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiq:

Birinchi, O'zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi mehnat shartnomalarini tuzishda va bekor qilishda, mehnat majburiyatlarini bajarishda, ish vaqti muddatini belgilashda, mehnat ta'tillari berishda voyaga yetmaganlar uchun qo'shimcha kafolatlarni nazarda tutuvchi maxsus normalar bilan to'ldirildi;

Ikkinchi, 2008 yil 7 yanvardagi "Bolalar huquqlari kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni⁸ talablarini bajarish maqsadida, 2009 yil 21 dekabrda "Voyaga yetmagan shaxslarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimchalar kiritish haqida"gi O'RQ-236-son qonuni⁹ qabul qilingan bo'lib, unga ko'ra yangi 491-modda bilan MJtK to'ldirilib, voyaga yetmagan shaxslarning mehnatidan foydalanishga yo'l qo'ymaslik to'g'risidagi talablarni buzganlik uchun ish beruvchining javobgarligi belgilandi;

⁷ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2009 y., 52-son, 551-modda.

⁸ O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2008 yil, № 1, 1-modda.

⁹ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2009 y., 52-son, 551-modda.

Uchinchi, Vazirlar Mahkamasi tomonidan “O‘zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan “Majburiy va bajarilishi shart bo‘lgan mehnat to‘g‘risida”gi Konventsiyani va “Bolalar mehnatining eng yomon ko‘rinishlarini taqiqlash va ularni tugatish bo‘yicha tezkor chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Konventsiyani 2012-2013 yillarda realizatsiya qilish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qaror qabul qilindi (26.03.2012 y. 82-sonli); Yuqoridagi tahlil qilingan milliy va xalqaro huquqiy hujjatlarni mazmunidan kelib chiqqan holda quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

1. O‘zbekistonda bolalarning mehnat huquqlarini har tomonlama himoya qilish, ularga mehnat bozorida teng imkoniyat yaratish, majburiy mehnat bartaraf qilishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tizimli asosda amalga oshirishda ota-onalar va vasiylar (homiylar), shuningdek, mehnatni muhofaza qilish ustidan nazorat qiluvchi organlar hamda voyaga yetmaganlar ishlari bilan shug‘ullanuvchi komissiyalar bilan bir qatorda, o‘zini o‘zi boshqarish organlari va boshqa jamoatchilik nazorat institutlarini ahamiyatini oshirish davr talabiga aylanmoqda.

2. Mamlakatimizda milliy qadriyatlarimiz va an‘analarimiz azaldan avaylab kelingan bo‘lib, bunda voyaga yetmaganlarni kasbga tayyorlash, ularni mehnatsevarligi, tirishqoqligi va vatanparvarligini oshirishda milliy hunarmandchilik, kasanachilik va oilaviy tadbirkorlikning o‘rni beqiyosdir. Shu ma‘noda, voyaga yetmaganlarga yoshlikdan ota-onalar yoki tegishli ustozlar tomonidan ushbu kasblarning sir-asrorlarini ularni ta‘lim-tarbiyasiga zarar yetkazmagan holda o‘rgatish ularda oilaviy tadbirkorlik va hunarmandchilik ko‘nikmalarini shakllantirishga, eng asosiysi bolalarni kelgusida barkamol inson bo‘lib yetishiga xizmat qilishi mumkin.

References:

1. www.un.org/russian/news/topstory.asp
2. <http://www.unicef.org/ceecis/ru/resources.html>
3. A.Saidov. Mehnat sohasidagi eng muhim huquqlar va ularning o‘zbekiston respublikasida tatbiq qilinishi. 30.04.2015 yil. Elektron manba: O‘zbekiston Respublikasining Misr arab Respublikasidagi elchixonasining rasmiy veb-sayti: <http://uzembegypt.com/u/newsletters/20150430/>
4. <https://lex.uz/docs/6257288#6257912>
5. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022 y., 02/22/798/0972-son; 12.04.2023 y., 03/23/829/0208-son; 29.11.2023 y., 03/23/880/0905-son.
6. Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 29.10.2022 y., 02/22/798/0972-son; 12.04.2023 y., 03/23/829/0208-son; 29.11.2023 y., 03/23/880/0905-son.
7. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2009 y., 52-son, 551-modda.
8. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2008 yil, № 1, 1-modda.
9. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2009 y., 52-son, 551-modda.